

ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИДА ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИ ВА УНИНГ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Phd, доц.Хамдамов.Ш.К, Ахмедов О.,Наримонов С.С.

Тошкент молия институти

Аннотация: Мақолада коронавирус пандемиясидан сўнг жаҳон инвестиция муҳитида юз берган тенденциялар ҳамда ушбу инқирозли ҳолатдан чиқиб кетишда ривожланган, ривожланаётган ва ўтиши иқтисодиётидаги мамлакатларнинг амалга ошираётган ҳолати ҳақида сўз боради. Ундан ташқари, сўнгги йилларда мамлакатимизда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимини кенгайтириши мақсадида амалга ошириган ислохотлар натижасида статистик кўрсаткичлардаги ўзгариш динамикаси ва ушбу турдаги инвестициялар ҳажминини ошириши мақсадида амалга оширилиши керак бўлган чора-тадбирлар келтирилган.

Калим сўзлар: хорижий инвестициялар, капитал ҳаракати миграцияси, хусусий капитал оқими, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, донор мамлакат, реципиент мамлакат, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти.

INVESTMENT ACTIVITY IN THE WORLD ECONOMY AND ITS DEVELOPMENT PROSPECTS

Phd dots.Hamdammov.Sh.K, Axmedov.O, Narimonov.S.S.

Tashkent institute of finance

Annotation: The article discusses the trends in the global investment climate after the coronavirus pandemic, as well as the situation of developed, developing and transition economies in overcoming this crisis. In addition, the dynamics of changes in statistics as a result of reforms implemented in recent years to expand the inflow of foreign direct investment in our country and the measures to be taken to increase the volume of this type of investment are presented.

Key words: *foreign investment, capital movement migration, private capital inflow, foreign direct investment, donor country, recipient country, Organization for Economic Co-operation and Development.*

1. Кириш

Ҳозирги кунда миллий иқтисодиётга чет эл инвестицияларини жалб этиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, уларни ҳуқуқий ҳимоя қилиш бўйича механизмларни жорий этиш ва инвестицион муҳитни янада яхшилаш иқтисодий ривожланиш соҳасидаги энг муҳим вазифалардан бири ҳисобланади. Иқтисодиётда таркибий ўзгаришларни янада чуқурлаштиришда, корхоналарнинг инвестиция фаолиятини янада жадаллаштиришда, ишлаб чиқаришни модернизациялашда тўғридан-тўғри инвестицияларнинг тутган ўрни бекиёсдир. Бунда илғор хорижий технологияларни амалиётга жорий этиш орқали янги иш ўринлари яратиш ва шу асосда иқтисодиётнинг барқарор ривожланишини таъминлаш имконияти яратилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “2019-йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси”да ушбу соҳа бўйича қуйидаги фикрларини билдириб ўтган:

“...Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, қайси давлат фаол инвестиция сиёсатини юритган бўлса, ўз иқтисодиётининг барқарор ўсишига эришган. Шу сабабли ҳам инвестиция – бу иқтисодиёт драйвери, ўзбекча айтганда, иқтисодиётнинг юраги, десак, муболаға бўлмайди. Инвестиция билан бирга турли соҳа ва тармоқларга, ҳудудларга янги технологиялар, илғор тажрибалар, юксак малакали мутахассислар кириб келади, тадбиркорлик жадал ривожланади”¹.

Бугунги кунда мамлакатимизга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишда бозор инфратузилмасининг етарли даражада ривожланмаганлиги ва инвестиция лойиҳаларини амалга оширишда уларнинг иштирокини самарали йўлга қўйиш ҳамда тадбиркорларда инвестиция

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2019-йил учун мўлжалланган энг муҳим устувор вазифалар ҳақидаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси.// Ҳалқ сўзи, 2018 йил 29 декабрь.

лойиҳалари билан ишлаш тажрибаси ва ҳуқуқий билимлари етарли эмаслиги билан боғлиқ бир қатор муаммолар мавжуд.

Жаҳон банки ва Халқаро молия корпорациянинг “Бизнесни юритиш” йиллик ҳисоботи рейтингда Ўзбекистон Республикаси эгаллаб турган поғонани яхшилаш бўйича йўл харитаси ишлаб чиқилиб, унга кўра 2020 йилда 66-ўринни, 2021 йилда 33-ўринни, 2022 йилда 20 ўринни эгаллаши учун чора-тадбирлар амалга оширилиши белгилаб қўйилган.² Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 25 февралдаги “Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглар ва индекслардаги ўрнини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”даги ПҚ-4210-сонли қарори билан мамлакатимизни ҳар томонлама ислоҳ қилиш бўйича жорий этилган инновацион лойиҳаларни баҳолашнинг яхлит ва мустақил тизимини яратиш, шунингдек, халқаро рейтингларда эгаллаб турган ўрнимизни яхшилаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги ташкил этилди ва Адлия вазирлигининг Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинглардаги ўрнини мониторинг қилиш ва баҳолаш миллий тизими яратилди.

Президентимиз томонидан инвестицияларнинг ўз вақтида ўзлаштирилишини таъминлаш учун янги назорат тизимини жорий этиш бўйича лойиҳа таклиф қилиниб, унга кўра, 2019 йилда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар иштирокидаги барча лойиҳалар тўртта рўйхатга бўлинди ҳамда алоҳида ва изчил назорат қилиб борилди. Экспертларнинг қайд этишига кўра, мазкур меъёрий ҳужжатларнинг қабул қилиниши билан миллий иқтисодиётимизда инвестицион фаолиятни амалга ошириш учун иқтисодий-ҳуқуқий муҳит сезиларли даражада яхшиланди, бу эса мамлакатимизда ташкил топган инвестицион иқлим натижасида миллий иқтисодиётимизга

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 5 январдаги “Жаҳон банки ва халқаро молия корпорациясининг “Бизнес юритиш” йиллик ҳисоботида Ўзбекистон Республикасининг рейтингини янгилашга доир чора-тадбирлар тўғрисидаги ПҚ-4160 сонли қарори.

кириб келаётган хорижий инвестициялар оқимига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатди.

2. Адабиётлар шархи

Коронавирус пандемияси натижасида юзага келган инқироз тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмининг драматик тушишга олиб келди. Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилоти маълумотлари ва таҳлил кўрсаткичларига кўра, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми дунё бўйлаб 2019 йилга нисбатан 2020 йилда 40 фоизга, уларнинг қиймати эса 1,54 триллион долларга камайиши кутилмоқда.³ Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни реципиент мамлакат иқтисодиёти учун жалб қилишнинг муҳим ижобий натижаси янада илғор ишлаб чиқариш ва бошқарув технологияларини жалб этиш ҳисобланади.

Иқтисодиёт фанлари номзоди Қ.Хошимов илмий ишларида чет эл инвестицияларини чет эллик мулкдорлар томонидан маълум капитални бир иқтисодиётдан мутлақо бошқа мамлакат иқтисодиётининг қонун билан таъқиқланмаган турли тармоқларига аниқ ва ноаниқ рискларни ҳисобга олган ҳолда, ўз манфаатларига еришиш, нисбатан юқори даражада самара олиш мақсадида муайян муддатга юналтирувчи барча мулкрий, молиявий, интеллектуал бойликлар сифатида қарайди.

Рус олими Кадочников илмий мақолаларида тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни импорт қилувчи мамлакат компаниясининг хўжалик операциялари устидан инвесторнинг назоратини таъминловчи, реципиент компаниянинг бошқаруви ёки бошқа активлари устидан бевосита назоратини назарда тутувчи инвестиция тури деб таърифлайди.

Эклектик парадигма асосчиси Dunning ўз тадқиқотларида реципиент мамлакатда ишлаб чиқаришнинг географик жойлашуви, ишлаб чиқариш омилларининг паст баҳолари, савдо тўсиқларини четлаб ўтиш орқали

³ UNCTADнинг World Investment Report 2020 ҳисоботи

мамлакатдаги бозор улушини эгаллаш мақсадида ўз маблағларини мутлак йўналтиришини асослаб берган.

Иқтисодиёт фанлари номзоди, рус олими Болаев тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларда инвесторлар томонидан қўлланиладиган технологияларни жорий этишга ёки қабул қилишга қодир мутахассисларнинг етишмаслиги юқори эҳтимоллик билан хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарнинг маҳаллий рақобатдош компаниялари ривожланишига салбий таъсир кўрсатиши ва маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни савдо майдонларидан чиқиб кетишига олиб келишини асослайди.

3. Тадқиқот методологияси.

Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг хорижий технологияларни жорий этишга бевосита таъсирини биринчи навбатда илғор ишлаб чиқариш технологияларини олиб киришда ва инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқаришда кузатиш мумкин. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг хорижий технологияларни жорий этишга билвосита таъсирини, биринчи навбатда, хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарда мутахассисларни тайёрлаш самараси, хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар ва уларнинг маҳсулотларини маҳаллий истеъмолчилар ва маҳаллий етказиб берувчилар ўртасидаги муносабатларида юзага келиши мумкин. Мақоламиз тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни миллий иқтисодиётга жалб этиш орқали барқарор иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлашга қаратилган ташкилий, ҳуқуқий, иқтисодий ва молиявий масалалардаги таклифлар тизимини ишлаб чиқиш ҳамда уларни илмий жиҳатдан асослаб беришдан иборат. Шу боисдан мақолада ушбу соҳани ривожлантириш бўйича хориж мамлакатларининг илғор тажрибаларини ўрганган ҳолда илмий хулоса ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишда индукция, дедукция, тизимли ва қиёсий таҳлил, график ва иқтисодий-статистик усуллардан кенг фойдаланилади.

4. Таҳлил ва натижалар.

Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ривожланаётган мамлакатлар ва бозорлар учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб, бу ерда компаниялар халқаро савдо операциялари кўламини кенгайтириш учун молиявий жихатдан барқарорликка ва тажрибага муҳтож. Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг асосий моҳияти шундан иборатки, бир мамлакатда яшовчи инвестор бошқа мамлакатда жойлашган бизнесга сармоя киритиши орқали хорижий инвестор сармоя киритилаётган компаниянинг 10 фоизига эгаллик қилади. Агар инвестор 10 фоиздан кам улушга эга бўлса, Халқаро Валюта Жамғармаси унинг акциялари портфелининг бир қисми сифатида белгилайди.

10 фоизлик акцияларга эгаллик қилиш ҳуқуқи ишончли гаров ҳисобланиб, инвесторга назорат пакетини тақдим этмайди, лекин компания бошқаруви, фаолияти ва сиёсати таъсир ўтказиш имконини беради. Бу инвесторнинг бизнесга доимий қизиқишини ривожлантиришни таъминлайди ва шунинг учун тўғридан-тўғри инвестициялар шунчаки маблағларни ўтказиш эмас деган маънони англатади. Айнан ушбу жиҳати билан у хорижий портфел инвестицияларидан фарқланади.

Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар молиявий инқироз даврида ўзининг барқарорлигини исботлади. Масалан, Шарқий Осиё мамлакатларида 1997-98 йиллардаги жаҳон молиявий инқирози даврида бундай инвестициялар сезиларли даражада барқарор эди. Бундан кескин фарқли ўлароқ, хусусий капитал оқимининг бошқа шакллари - портфел капитали ва қарз оқимлари, айниқса қисқа муддатли кредитлар ва спекулятив операциялар худди шу даврда катта ўзгаришларга дучор бўлди. Молиявий инқирозлар даврида тўғридан-тўғри инвестициялар барқарорлиги 1994-95 йиллардаги Мексика инқирози ва 1980-йиллардаги Лотин Америкаси қарз инқирози даврида ҳам яққол намоён бўлди.

Асосан барча турдаги хусусий капитал оқими тааллуқли бўлган ушбу афзалликларга қўшимча равишда, Фелдстеин, Разин ва Садка реципиент

мамлакатларга тўғридан-тўғри инвестициялардан олинган даромадлар бир нечта бошқа шаклларда ижобий таъсир этиши мумкинлигини таъкидлайдилар:

Тўғридан-тўғри инвестициялар, айниқса, молиявий инвестициялар ёки товарлар ва хизматлар савдоси орқали эришиб бўлмайдиган технологияларни, айниқса капитал қўйилмаларининг янги турлари кўринишида ўтказиш имконини беради. Тўғридан-тўғри инвестициялар ички бозорда рақобатни ривожлантириши мумкин.

Тўғридан-тўғри инвестицияларни олувчилар кўпинча янги корхоналарни бошқариш жараёнида ходимларни ўқитишади, бу еса қабул қилувчи мамлакатда инсон капиталини ривожлантиришга ва ишсизлик даражасини камайишига ҳисса қўшади.

Тўғридан-тўғри инвестициялар натижасида олинган фойда қабул қилувчи мамлакат давлат бюджетининг солиқ тушумлари кўпайишига ҳисса қўшади.

Албатта, мамлакатлар тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш мақсадида корпоратив солиқ ставкаларини пасайтирганда, кўпинча бу даромаднинг бир қисмидан воз кечишни афзал кўришларини изоҳлайди. Масалан, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотига (ОЕСД) аъзо бўлган айрим мамлакатларда корпоратив солиқ тушумларининг кескин камайиши ана шундай рақобат натижасида шаклланган бўлиши мумкин. Шунинг учун, принципиал жиҳатдан, тўғридан-тўғри инвестициялар турли оқимлар орқали реципиент мамлакатларда инвестициялар ҳажми ва иқтисодиётнинг ўсишга ҳисса қўшишади.

Бундай барқарорлик кўплаб ривожланаётган мамлакатлар томонидан капитал оқимининг бошқа шаклларида кўра тўғридан-тўғри инвестицияларни қўллаб-қувватлашига олиб келиши мумкин, бу эса узок муддат давомида исботланган тенденцияни янада кучайтириши мумкин. Иқтисодчилар миллий чегаралар бўйлаб капиталнинг эркин ҳаракатланишини афзал кўришади, чунки бу капиталнинг энг юқори даромадлилик даражасини излашга имкон беради. Чекланмаган капитал оқимлари Фелдстеин

таъкидлаганидек, яна бир қанча афзалликларни ҳам тақдим этиши мумкин. Биринчидан, капиталнинг халқаро оқимлари капитал эгаларига кредит бериш ва инвестицияларни диверсификация қилиш имконини бериб, уларга дуч келадиган хавфни камайтиради. Иккинчидан, капитал бозорларининг глобал интеграциялашуви корпоратив бошқарув, бухгалтерия ҳисоби қодалари ва ҳуқуқий анъаналар бўйича илғор тажрибаларнинг тарқалишига ҳисса қўшиши мумкин. Учинчидан, капиталнинг глобал ҳаракати ҳукуматларнинг молиявий сиёсатида олиб борилаётган ислоҳотларни амалга оширишда кўмаклашиши мумкин. Коронавирус пандемияси натижасида талаб ва таклифнинг бир вақтда пасайиши, лойиҳа фаолияти ҳамда капитал оқими ҳаракатининг секинлашишига олиб келди (1-расм).

Инқироз туфайли кўп миллатли корпорациялар молиявий ҳолатининг ўзгариши, компаниялар томонидан жалб этилган кредитларни қайтариш ҳолати кўп мамлакатларда салбий тенденцияга эга эди. Кутилган даражадаги даромадга эга бўлмаслик қайта инвестициялар ҳажмига таъсир қилди ва кўп миллатли корпорацияларнинг фойдаси ўртача 36 фоизга камайди. Қайта инвестиция қилинган даромадлар умумий атиги 7 фоизга камайган бўлса-да, кўплаб йирик донор мамлакатларда сезиларли даражада камайди. Масалан, АҚШдаги хорижий филиалларнинг қайта инвестиция қилинган даромадлари 44 фоизга камайди. Товар хомашёси билан боғлиқ соҳаларга катта сармоя киритган бошқа мамлакатларда қайта инвестиция қилинган даромадлар пандемия ва йил бошида нефт нархининг кескин тушиб кетишининг биргаликда таъсиридан азият чекди.

1-расм. 2019-2020 йилларда компонентлар бўйича хорижий тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми (млрд. доллар).⁴

Пандемиянинг глобал инвестиция тенденцияларига таъсири дарҳол 2020 йилнинг биринчи ярмида кузатилган бўлса, иккинчи ярмидан эса трансчегаравий қўшилиш ва сотиб олиш ва халқаро лойиҳаларни молиялаштириш битимлари қисман тикланди.

Коронавирус пандемияси тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар учун маблағ йўналтирувчилар томонидан таъминот манбасини камайиши, корхоналар томонидан юқори рисклар асосида инвестицияларга бўлган талабнинг қисқариши орқали фақатгина салбий таъсир кўрсатди. Мамлакатлар томонидан локдаун чораларини қўлланилиши мавжуд инвестиция лойиҳалари эксплуатациясини секинлашувига, трансмиллий корпорациялар томонидин инновацион лойиҳаларни қайта баҳолашга олиб келди. Инқироз даврида ҳукуматлар томонидан қабул қилинган сиёсат чоралари янги инвестиция чекловларини ўз ичига олиб, 2022 йилдан бошлаб Савдо ва тараққиёт бўйича Бирлашган Миллатлар ташкилоти бошчилигида инвестиция оқимлари аста-

⁴ UNCTADнинг World Investment Report 2021 ҳисоботи маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тайёрланди.

секин мослашувчан, жаҳон иқтисодиётининг барқарорлигини таъминлаш мақсадида халқаро капитал миграцияси занжирини қайта қуриш, капитал захирасини тўлдириш ва жаҳон иқтисодиётини тиклаш бўйича чора-тадбирлар амалга оширилиши режалаштирилган.

Ривожланаётган мамлакатларда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмининг энг йирик пасайиши прогноз қилинмоқда. Чунки, улар жаҳон қиймати занжирининг интенсив ва экстрактив саноатларга жиддий зарба берган ва улар ривожланган иқтисодлар каби бир хил иқтисодий қўллаб-қувватлаш чораларини қўллай олмайдилар. Ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар тенденцияси кўйидагича кўринишда:

- Европада тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими 30 фоиздан 45 фоизга қадар, Шимолий Америка ва бошқа ривожланган давлатларда ўртача 20 фоиздан 35 фоизгача тушиши кутилмоқда. 2019 йилда ривожланган иқтисодларга оқим 5 фоизга, \$800 миллиардга ошди;

- Африкада тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми салбий тенденцияга эга бўлган паст товар нархи туфайли 2020 йилда 25 фоиздан 40 фоизга қадар кучди. 2019 йилда Африка мамлакатларига йўналтирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимлари 10 фоизга камайиб, \$45 миллиардга қадар етди;

- Ривожланаётган Осиё мамлакатларида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими занжирида узилишлар кузатилиб, ишлаб чиқариш жойларини диверсификациялашувини амалга ошириш орқали инвестицион лойиҳаларни эксплуатация даврни узаймаслигини олдини олишга мамлакатлардаги тўсиқлар мавжудлиги салбий таъсир кўрсатади. Ушбу минтақада тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмининг камайиши 30 фоиздан 45 фоизга қадар кўтарилиши прогноз қилинмоқда. 2019 йилда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг Жануби-Шарқий Осиё мамлакатларида, Хитойда ва Ҳиндистонда эришилган ютуқларга қарамай, 5 фоизга яъни 474 миллиард долларга камайди.

2021 йил 21 июнда UNCTADнинг World Investment Report 2021 хисоботида кўра, дунё бўйлаб тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими 2019 ва 2020 йилларда кузатилган ёқотишларни 10, 15 фоиз атрофида яхшиланиши кутилмоқда. Хисоботда айтилишича, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими 2020 йилда дунё бўйлаб 35 фоизга тушиб, ўтган йилги 1,5 трлн доллардан 1 трлн долларга етди.

Ушбу пасайиш тенденцияси қисман корпоратив таркибий ўзгартиришлар ва фирмалар ичидаги молиявий оқимлар таркибида кузатилиши натижасида ривожланган мамлакатларда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми 58 фоизга қисқаришига олиб келди. Ривожланаётган мамлакатларга тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими нисбатан барқарор бўлиб, атиги 8 фоизга камайди. Натижада, 2019 йилдагига қараганда, дунё бўйлаб тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмининг учдан икки қисми ривожланаётган мамлакатлар ҳиссасига тўғри келди (1-расм).

2-расм. 2015-2020 йилларда иқтисодиётлар гуруҳлари ва бутун дунё бўйича тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимининг кириб келиши (млрд. доллар).⁵

Ривожланган ва ўтиш даври иқтисодиёти бўлган мамлакатларда тўғридан-тўғри инвестициялар кескин пасайиб, иккаласида ҳам 58 фоизга камайиш кузатилган. Ривожланаётган мамлакатларда, асосан, Осиёдаги барқарор инвестициялар оқими туфайли ўртача 8 фоизга камайди. Натижада, 2019-йилдаги тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг учдан икки қисми ривожланаётган мамлакатлар ҳиссасига тўғри келди.

Ривожланган мамлакатлар иқтисодиётидаги кескин пасайиш ҳам, Осиёдаги нисбатан кучли кўрсаткичлар ҳам штиш давридаги мамлакатлар иқтисодиётидаги катта тебранишларга сезиларли даражада таъсир кўрсатди. Дунё бўйлаб ушбу тенденциянинг тахминан 500 миллиард долларлик пасайиши (деярли учдан бир қисми) Голландия ҳиссасига тўғри келди ва бир нечта йирик холдинг компанияларининг тугатилишига олиб келди. Осиёдаги ўсиш асосан Гонконгга тўғридан-тўғри инвестициялар оқимининг кўпайиши билан боғлиқ бўлиб, асосан Хитойда жойлашган кўп миллатли корпорациялар томонидан амалга оширилган молиявий операциялар ҳиссасига тўғри келади.

Тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқими пасайишининг асосий қисми ривожланаётган мамлакатларда бўлган яшил майдон яратиш лойиҳаси фаолиятига боғлиқ бўлиб, ушбу лойиҳалар сони 42 фоизга ва инфратузилма учун муҳим бўлган халқаро лойиҳаларни молиялаштириш битимлари 14 фоизга камайди. Ушбу инвестиция турлари ишлаб чиқариш қуввати ва инфратузилмасини ривожлантириш ҳамда барқарор тикланиш истиқболлари учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

2017 йилдан бошлаб мамлакатимизда кенг кўламли ислоҳотлар амалиётга жорий қилиниши натижасида инвестиция муҳити яхшилана

⁵ UNCTADнинг World Investment Report 2021 ҳисоботи маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тайёрланди.

бошланди. Компаниялар ва инвесторларнинг ҳуқуқ ва қонуний манфаатларини самарали таъминлаш мақсадида:

Ўзбекистон Республикасининг экспорт ва инвестицияларни рағбатлантириш масалалари билан шуғулланувчи давлат органи ҳисобланувчи Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги;

Хорижий инвесторларни жалб этиш ва хорижий инвесторлар учун қулай шарт-шароит яратишга қаратилган давлат инвестиция сиёсатини амалга ошириш билан шуғулланувчи Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги Инвестицияларни рағбатлантириш агентлиги ташкил этилди.

Умуман олганда, Ўзбекистондаги инвестиция муҳитини қулай ва жадал ривожланаётган деб таърифлаш мумкин. Ўзбекистонга сармоя киритишнинг истиқболли йўналишлари қаторига ишлаб чиқариш, энергетика сектори, экологик лойиҳалар, таълим, тиббиёт ва фармацевтика соҳалари киради.

Ўзбекистонда тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажмини оширишга қаратилган саъй-ҳаракатларга ва 2020-йилда ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши давом этганига қарамай, ушбу тенденция 26 фоизга камайиб, 1,7 миллиард долларни ташкил этди. Энергетика сектори, жумладан, қайта тикланадиган энергия манбалари, шунингдек, телекоммуникация ва автомобилсозлик саноати бир қатор янги лойиҳаларни жалб қилди (3-расм).

Мамлакатимизда жалб этилган хорижий инвестицияларнинг энг асосий қисмини хорижий кредитлар ва портфел инвестициялар ташкил этиб, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми эса ушбу жараёнда жуда ҳам паст эканлигини кузатишимиз мумкин. 2017 йилдан бошлаб амалга оширилган қатор ислохотларнинг натижасида S&P рейтинг агентлиги 2018 йил 21 декабрда Ўзбекистонга биринчи марта суверен кредит рейтингини берди. Ўзбекистонда нисбатан яхши макроиқтисодий вазият, 2020 йилда ялпи ички маҳсулот 1,6 фоизга ўсиши ва мамлакатнинг янги тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш борасидаги саъй-ҳаракатларига қарамай, кириб келган маблағлар 26 фоизга қисқариб, 1,7 миллиард долларни ташкил этди. Масалан, 2020-йил феврал ойида қабул қилинган ЭИЗлар

тўғрисидаги қонун энергетика, шунингдек, телекоммуникация соҳасида янги инвестиция лойиҳаларини амалга оширишга ёрдам берди. 2020 йил май ойида ҳукумат 30 мамлакатдан 70 та компания ва консорциумлар яшил энергия лойиҳалари бўйича таклифлар киритганини эълон қилди.

3-расм. Ўзбекистонда хорижий инвестиция ва кредитлар ҳажми ва унинг таркибида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар улуши (млн. доллар).⁶

Бундан ташқари, Volkswagen Group (Германия) Жиззах ЭИЗда инвестиция лойиҳасини ишга туширди. Бироқ, мамлакатимизнинг денгизга чиқиш имкониятига эга бўлмаганлиги, чегараларнинг ёпилиши ва қўшни давлат органлари томонидан қабул қилинган бошқа чекловчи чоралар сабабли инвестиция лойиҳаларини кечиктирилди.

Фаол инвестиция сиёсатини давом эттириш, амалдаги ишлаб чиқариш технологияларини техник ва технологик жиҳатдан қайта жиҳозлаш бўйича

⁶ www.unctad.org ва www.stat.uz сайт маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тайёрланди.

стратегик аҳамиятга эга бўлган инновацион лойиҳаларини амалга ошириш учун тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни фаол жалб этиш ҳамда самарали ўзлаштириш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирларни инобатга олган ҳолда молиявий маблағларни жамлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш, шунингдек, аҳоли бандлигини таъминлаш ва турмуш даражаси яхшилаш мамлакатимиз иқтисодиётини барқарор ривожлантиришнинг энг муҳим вазифаларидан бири ҳисобланади.

5. Хулоса

Хулоса қилиб айтганда, инвестицияларни жалб қилиш орқали ҳудудларимиз янгича кўринишга эга бўлади, иқтисодиёт жадал ривожланади, янги техника ва технологиялар, юксак малакали мутахассислар, илғор хорижий тажрибалар кириб келади. Бунинг натижасида тадбиркорлик жадал ривожланади, аҳоли даромадлари кескин ўсади, ишсизлик даражаси пасаяди, ҳудудларда урбанизация даражаси ошади.

Миллий иқтисодиётимизга хорижий инвестицияларни жалб қилишни фаоллаштиришда қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш зарур:

- Инфляция даражасини инвестицион лойиҳалар қиймат ўсишига таъсирини камайтириш, шунингдек, хорижий инвестициялар ҳажмини янада кўпайтириш;
- Инвестицияларни реал ишлаб чиқариш соҳасига, яъни хом-ашёни қайта ишловчи тармоқларга жалб этиш;
- Чет эл инвесторлари учун солиқ юқини камайтириш ва солиқ тизимини соддалаштириш;
- Инфратузилмаси мавжуд ва ривожланиши қулай бўлган ҳудудларга инвестицияларни йўналтириш орқали саноатни тизимли ривожлантириш;
- Узоқ муддатли, паст фоизли тўғридан-тўғри хорижий кредит ресурсларини жалб этиш бўйича лойиҳалар ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий этиш;

- Хорижий тажрибалардан келиб чиққан ҳолда хорижий инвесторларни давлат томонидан қўллаб-қувватловчи жамғармаларни ташкил этиш.

Юқоридаги таклифларни амалиётда жорий этиш миллий иқтисодиётимизга хорижий инвестицияларни жалб этишни янада фаоллаштиришга ўзининг ижобий таъсир кўрсатади. Ушбу ҳолат пировардида ишлаб чиқаришни техник ва технологик жиҳатдан узлуксиз янгилаб бориш, иқтисодиётда чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, саноатни модернизация ва диверсификация қилишни изчил давом эттириш асосида келгусида мамлакатимизда инвестицион муҳитни янада яхшилашга эришилади

6. Адабиётлар рўйхати

Ўзбекистон Республикасининг “Инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуни 25.12.2019.

Хошимов Қ. В. Чет инвестициялари иштирокидаги корхоналарни солиққа тортиш ва уни такомлаштириш йўллари. Иқт. фан. док. илм. дар. олиш учун ёз. дисс. автор. Т.: БМА, 2004. – Б. 7.

Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эффектов благосостояния. — СПб.: Экономическая школа, 2002.

Болаев А.В. Привлечение прямых иностранных инвестиций как фактор внедрения зарубежных технологий в стране-реципиенте в условиях экономической глобализации (рус.) // Управление экономическими системами: электронный научный журнал : Журнал. — 2014. — Апрель (№ 64). — ISSN 1999-4516.

Dunning J. H. The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future // International Journal of the Economics of Business. 2001. Vol. 8. № 2. P. 174.

Rui Albuquerque, 2000, "The Composition of International Capital Flows: Risk Sharing through Foreign Direct Investment," Bradley Policy Research Center Working Paper No. FR 00-08 (Rochester, New York: University of Rochester).

Eduardo Borensztein, José De Gregorio, and Jong-Wha Lee, 1998, "How Does Foreign Direct Investment Affect Growth?" *Journal of International Economics*, Vol. 45, pp. 115-35.

Barry P. Bosworth and Susan M. Collins, 1999, "Capital Flows to Developing Economies: Implications for Saving and Investment," *Brookings Papers on Economic Activity*:1, Brookings Institution, pp. 143-69.

Hamdamov S. K. et al. Zamonaviy dunyoda xalqaro investitsiyalarning asosiy shakllari // *Science and Education*. – 2021. – T. 2. – №. 12. – C. 889-892

Erniyazova S.Sh., Khamdamov S.K., Yuldasheva N.V. FINANCIAL CRISIS AND HOW TO PREVENT IT// *An International Multidisciplinary Research Journal*. – Volume 11, Issue 3, March 2021.